

СЎЗ САЊАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

6 ЖИЛД, 3 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 6, НОМЕР 3

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 6, ISSUE 3

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА | INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

№3 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9297-2023-3>

Бош муҳаррир:
Тўхтасинов Илҳом
п.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Бош муҳаррир ўринбосари:

Главный редактор:
Тухтасинов Илхом
д.п.н., профессор (Узбекистан)

Заместитель главного редактора:

Editor in Chief:
Tuhtasinov Ilhom
DSc. Professor (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ

Назаров Бахтиёр
академик. (Ўзбекистон)

Якуб Умарўғли
ф.ф.д., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова
ф.ф.д., профессор (Озарбайжон)

Бокиева Гуландом
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Миннуллин Ким
ф.ф.д., профессор (Татаристон)

Махмудов Низомиддин
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Керимов Исмаил
ф.ф.д., профессор (Россия)

Жўраев Маматкул
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Куренов Рахиммаед
к.ф.н. (Туркменистон)

Кристофер Жеймс Форт
Мичиган университети (АҚШ)

Умархўжаев Мухтор
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Мирзаев Ибодулло
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Болтабоев Ҳамидулла
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Дўстмухаммедов Хуршид
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Лиходзиевский А.С.
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Сиддиқова Ирода
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Шиукашвили Тамар
ф.ф.д. (Грузия)

Юсупов Ойбек
масъул котиб, доцент (Ўзбекистон)

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Назаров Бахтиёр
академик. (Узбекистан)

Якуб Умар оглы
д.ф.н., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова
д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Бакиева Гуландом
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Миннуллин Ким
д.ф.н., профессор (Татарстан)

Махмудов Низомиддин
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Керимов Исмаил
д.ф.н., профессор (Россия)

Джураев Маматкул
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Куренов Рахыммаед
к.ф.н. (Туркменистан)

Кристофер Джеймс Форт
Университет Мичигана (США)

Умархаджаев Мухтар
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Мирзаев Ибодулло
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Балтабоев Ҳамидулла
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Дустмухаммедов Хуршид
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Лиходзиевский А.С.
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Сиддиқова Ирода
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Шиукашвили Тамар
д.ф.н. (Грузия)

Юсупов Ойбек
отв. секретарь, доцент (Узбекистан)

EDITORIAL BOARD

Bakhtiyor Nazarov
academician. (Uzbekistan)

Yakub Umarogli
Doc. of philol. scien., prof. (Turkey)

Almaz Ulvi Binnatova
Doc. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)

Bakieva Gulandom
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Minnulin Kim
Doc. of philol. scien., prof. (Tatarstan)

Mahmudov Nizomiddin
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kerimov Ismail
Doc. of philol. scien., prof. (Russia)

Juraev Mamatkul
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kurenov Rakhimmamed
Ph.D. Ass. Prof. (Turkmenistan)

Christopher James Fort
University of Michigan (USA)

Umarkhodjaev Mukhtar
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Mirzaev Ibodulla
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Boltaboev Hamidulla
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Dustmuhammedov Khurshid
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Lixodzievsky A.S.
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Siddiqova Iroda
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Shiukashvili Tamar
Doc. of philol. scien. (Georgia)

Yusupov Oybek
Ass. prof. (Uzbekistan) - Senior Secretary

PageMaker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Qobilov Usmon Uralovich ALISHER NAVOIY SHE'RIYATI OBRAZLAR OLAMI VA BADIYYAT MASALASI.....	5
2. Abror MURTAZAYEV NORMATIV-HUQUQIY HUJJATLAR MATNINI LINGVISTIK EKSPERTIZA QILISHNING TURLARI.....	12
3. Abdug'aniyeva Iroda Abbos qizi SPEECH ACT THEORY AND ITS CLASSIFICATIONS.....	19
4. Sadriddinzoda Safiya Shaxobiddinovna O'ZBEK, RUS VA INGLIZ TILIDAGI FOLKLORNING DEMOOLGIK VA MIFOLOGIK PERSONAJLARNI TAQQOSLASH.....	24
5. Saliyeva Ziroat Zokirovna YOZISHNI ORQITISHNING XUSUSIYATLARI VA YONDASHUVLARI.....	29
6. Габбובה А.Қ., Алиева М.И., Мехтиева З. Х. ОСОБЕННОСТИ КОМПСТИРОВАНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОТХОДОВ С ЧАСТИЦАМИ РАЗНОГО РАЗМЕРА.....	35
7. Нодира Аззамовна Исакова ЎЗБЕК ТИЛИДАГИ ЎЗЛАШМАЛАРНИ ТАСНИФЛАШ ВОСИТАЛАРИ.....	40
8. Tagayeva Tamara Baxodirovna U.S.MAUGHAM BADIY USLUBINING INDIVIDUAL XUSUSIYATLARI.....	47
9. Усманова Салиха Юлдашевна, Хайдарова Гулбахор Юлдашевна ОСОБЕННОСТИ ИНТЕГРАТИВНО - ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ОБУЧЕНИЯ ГРАМОТЕ СТУДЕНТОВ НАЦИОНАЛЬНЫХ ГРУПП.....	53
10. Тагаева Сайёра Улашевна, Мустанова Шохиста Артиковна MUTTER/ ОНА КОНЦЕПТИНИНГБАДИИЙ МАТНЛАРДА ВОКЕЛАНИШИ.....	58
11. Hamroyeva Farida Faxriddinovna “BABYLON REVISITED” VA “IMON” NOVELLALARIDA MAVZUGA OID NARRATIVLI TRANSPOZISIYA XUSUSIDA.....	63
12. Shapsanova Feruza Muzaffarovna PESSIMISTIC MOOD TOWARD HUMAN NATURE DEPICTED IN THE NOVEL “THE UNICORN” BY IRIS MURDOCH.....	68
13. Buranova Lola Uktamovna FORMING THE SKILLS OF MONOLOGUE AND DIALOGUE SPEECH IN FOREIGN LANGUAGE.....	75
14. Umarova Oyzoda Solijonovna, Farhodova Shahzoda Umidovna INGLIZ TILI SHAKLLARINING SOTSIOLOGVISTIK TADQIQI.....	81
15. Ziyadullayev Abubakir Ibodulla o'g'li ALFRED DE MYUSSE ASARLARIDAGI BADIY ZAMON TASNIFI.....	86
16. Abdusalamova Lobar Akbar Qizi CH. AYTMATOV IJODI VA XX ASR SO'NGGI CHORAGIDAGI INGLIZ ADABIYOTSHUNOSLIGI (“Alvido, Gulsari!” qissasi misolida).....	90
17. Tursunova Parvina, Tuychiyeva Maxchexra, Abdullayeva Parvina O'QUV-PEDAGOGIK JARAYONINI INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA TASHKIL ETISH.....	97
18. Kadirova Dilfuza Alisherovna O'ZBEK TILIDA MAQTOV KONSEPTINING VERBALIZATSIYASI.....	102

19. Botirova Maxliyo O‘ZBEK TILSHUNOSLIGIDA REKLAMA MATNLARI TADQIQIGA DOIR ISHLAR TAHLILI.....	106
20. Zakirova Madina Damirovna MAIN LINGUISTIC APPROACHES TO THE INVESTIGATION OF FOREGROUNDING.....	112
21. Бобоев Улаш Нейматович ЭФФЕКТИВНЫЕ СТРАТЕГИИ ПЕРЕВОДА СРЕДСТВ ШОК-ТЕЙМЕНТА В УЗБЕКСКИХ И ФРАНЦУЗСКИХ ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИХ ТЕКСТАХ НА РУССКИЙ ЯЗЫК.....	120
22. Atabayeva Zarnigor Baxran qizi JAHON ADABIYOTIDA DEMONIZATSIYA MOTIVI, UNING GENEZISI VA ANAMIYATI.....	126
23. Джураев Ботир Илхомович ИНГЛИЗ ТИЛИДА МИҚДОРИЙ АСПЕКТУАЛЛИКНИНГ СИНТАКТИК ИФОДАЛАНИШИ.....	133
24. Балясникова Марина Александровна К ЭТИМОГРАФИИ СИМВОЛА “РАДУГА” В ИНДОЕВРОПЕЙСКИХ ЯЗЫКАХ.....	138
25. Ташбекова Дилором Исмаиловна, Вохидова Нигора Абдузугуровна ПОНЯТИЕ «ЯЗЫК» В РУССКОМ ЯЗЫКОЗНАНИИ (ВТОРАЯ ПОЛОВИНА XIX - НАЧАЛО XX ВЕКА).....	145
26. Roza Timonova, Khadicha Suyarova THE IMPACT OF LINGUISTIC PECULIARITIES IN ADVERTISING LANGUAGE: A STUDY ON PUNS, METAPHORS, AND SLOGANS.....	150
27. Ёринова О. ЧОРВАЧИЛИК ТЕРМИНЛАРИ ЁРТАСИДА ГИПОНИМИЯ ХОДИСАНИНГ ШАКЛЛАНИШИ.....	155
28. Камалходжаева Саида Саидахмадовна ПРАНК КАК ОБЪЕКТ СУДЕБНОЙ ЛИНГВИСТИКИ.....	160
29. Koziyeva Iqbol Komiljonovna KELIB SHIQISH TURKIY BO‘LGAN RUS FAMILIYALARI.....	163
30. Юнусова Диёра Аминовна СИНТАКСЫ, ВЫРАЖЕННЫЕ ОТНОСИТЕЛЬНЫМ МЕСТОИМЕНИЕМ THAT В ПОЗИЦИИ ЯДЕРНОГО ПРЕДИЦИРУЕМОГО КОМПОНЕНТА.....	170
31. Xudoyberdiyeva Gulmira Allaberdi Qizi AYRIM OMONIM TERMINLARNING LEKSIKOGRAFIK VA LINGVOSTATISTIK TAHLILI.....	175
32. Xolova Muyassar Abdulhakimovna SURXONDARYO VILOYATI SHEVALARINING O‘ZBEK MILLIY DIALECTAL KORPUSIDA REPREZINTATIVLIGI.....	180
33. Nilufar Abduraxmonova, Saodat Boysariyeva TABIIY TILNI QAYTA ISHLASHDA (NLP) OKKAZIONALIZMLARNING MORFEM TAHLILI.....	188

ISSN: 2181-9297

www.tadqiqot.uz

Джураев Ботир Илхомович

Самарқанд давлат чет тиллар институти

эркин тадқиқотчиси

fast.education@yahoo.com

ИНГЛИЗ ТИЛИДА МИҚДОРІЙ АСПЕКТУАЛЛИКНИНГ СИНТАКТИК ИФОДАЛАНИШИ

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.8249776>

АННОТАЦИЯ

Инглиз тилида бизга маълумки, кўп карралик итератив маънолар феълнинг чегараланганлик / чегараланмаганлик хусусияти билан бир вақтда, контекстдаги турли равиш ва синтактик воситалар ёрдамида амалга оширилиши намоён бўлади. Инглиз тилида қисқа такрорланувчанлик ёки кўп карралик маълум бир феъл лексемалари ёки баъзи морфологик воситалар ёрдамида вужудга келади. Маълум бир шахс томонидан одатий бажарилган такрорий иш ҳаракат жараёнидаги такрорланувчанлик грамматик воситалар яъни равишлар томонидан амалга оширилиши ҳақида айтиб ўтган. Муаллиф ушбу ишида инглиз тилидаги такрорий ҳаракатлар феъл лексемаси томонидан ҳам, морфологик бирликлар ёрдамида ҳам ҳосил бўлишини асослаган.

Калит сўзлар: итератив, итератив маъно, итератив феъл, феъл семаси, чегараланган феъл, чегараланмаган феъл

Djuraev Botir Ilkhomovich

Samarkand State Institute of Foreign

Languages freelance researcher

fast.education@yahoo.com

SYNTACTIC EXPRESSION OF QUANTITATIVE ASPECTUALITY IN ENGLISH

ANNOTATION

In English, as we know, multiple iterative meanings are manifested simultaneously with the finiteness / non-finiteness of the verb, with the help of various stylistic and syntactic devices in the context. In English, short reduplication or multiple reduplication occurs with the help of certain verb lexemes or some morphological devices. He mentioned that repetition in the process of repetitive action performed by a certain person is carried out by grammatical means, that is, idioms. In this work, the author argued that repeated actions in English are formed both by verb lexemes and by morphological units.

Keywords: iterative, iterative meaning, iterative verb, verb tense, finite verb, non-finite verb

Джураев Ботир Ильхомович

Самаркандский государственный институт
иностранных языков внештатный исследователь
fast.education@yahoo.com**СИНТАКСИЧЕСКОЕ ВЫРАЖЕНИЕ КОЛИЧЕСТВЕННОЙ АСПЕКТУАЛЬНОСТИ
НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ****АННОТАЦИЯ**

В английском языке, как известно, множественные итерационные значения проявляются одновременно с личными /неличными формами глагола, с помощью различных стилистических и синтаксических приемов в контексте. В английском языке краткая редупликация или множественная редупликация происходит с помощью определенных глагольных лексем или некоторых морфологических устройств. Он упомянул, что повторение в процессе повторяющегося действия, совершаемого определенным лицом, осуществляется грамматическими средствами, т. е. фразеологизмами. В данной работе автор утверждал, что повторяющиеся действия в английском языке образуются как глагольными лексемами, так и морфологическими единицами.

Ключевые слова: итеративный, итеративное значение, итеративный глагол, время глагола, конечный глагол, нефинитный глагол.

Инглиз тилида ушбу кўп карралик итератив маънолар феълнинг чегараланганлик / чегараланмаганлик хусусияти билан бир вақтда, контекстаги турли равиш ва синтактик воситалар ёрдамида амалга оширилади.

Итератив вазиятлар тўлдирувчи ва ўрин пайт ҳол вазифасида келган компонентлар ёрдамида ҳам ҳосил бўлиши мумкин. Бу ҳолатда феълнинг карралик ҳаракатлари синтактик позициядаги отнинг кўплик шакли ёки миқдорий маъноли равишга боғлиқ. Масалан: (1) She went to several other rooms and finally came into the mine (E. Hem, 132). (2) He takes me every place I want (E.Hem, 75). (3) “He can’t pronounce Italian”, Ettore said. “Everywhere he goes they throw the benches at him”(E.Hem, 119). (4) He walked slowly from box to box (J.Krantz, 23). (5) They stepped back from their discovery and impulsively reached out for each other’s hand (I.Stone, 192).

Ушбу мисолларга изоҳ сифатида М.М.Поздеевнинг фикрига қўшилган ҳолда, унинг куйидаги фикрини келтирамиз: “вокеавий предикатларнинг тасвирий функцияларда қўлланилиш усуллари мавжуд. Уларнинг бари предикатга итератив маъно беради, яъни бу маъноли предикатлар бир ситуациянинг ўша ҳолатда кўп карра такрорланишини ёки шунга ўхшаш вазиятларнинг кўплигини ифодалайди. Бу эса объектнинг кўплик шакли таъсирида ёки субъектнинг ҳаракатида кўп карраликнинг бажарилиши натижасида юзага келади /Поздеев 1985, 13-14/”

Ҳикоявий маънога эга бўлган итератив ҳолатлар sometimes-равиши, from time to time-бирикмаси, twice-сони, every+от бирикмаси, at times, over and over again-бирикмалари ва бқ. билан ифодаланиб келиши мумкин. Бу ҳолатларда аниқ (кўп) карралик ҳаракатлари ҳосил бўлади.

(6) Sometimes we went off the road and on a path through the pine forest (E.Hem, 253). (7) Even young Jordan only whispered twice to his mother to be allowed to return to David (J.Oke, 138). (8) Marty felt her stomach tighten, and, as many times over the past few days (J. Oke, 62). (9) When Hector came out to fight Achilles, he was terrorized and ran three times around Troy before the goddess Sthena stopped him and made him to battle (I. Stone, 123). (10) “Well, I don’t care”, she told herself with a toss of her head, that was what she tried to tell herself, over and over again (J.Oke, 56). (11) Although the Princess only flitted in from time to time to watch Masha as she nursed the baby (J. Krantz, 33). (12) Every day two doctors attended her and, at all times, two trained nurses made up part of household (J. Krantz, 40). (13) While she was pregnant was more determined than ever to dance every night (J. Krantz, 33).

Бу вазиятларда итератив маънолар контекст доирасида амалга ошган бўлиб бирор бир ҳодисанинг қайта такрорланиши каби миқдорий аспектuali вазият пайдо бўлган.

Бир карралик итеративликка ҳаракат ёки ҳодисанинг бир бор такрорланиши киради. Бир карралик итерацияларнинг кўрсаткичлари again, a new, once more, once again, over again, etc бўлиши мумкин.

(14) The moon was almost down now but before it went down the sky clouded over again and it was dark (E. Hem, 240); (15) When they reached the inner side of the Lion Gate once again Sophia asked: “Where will you start your soundings?” (I. Stone, 300); (16) “Good-by I come to see you again soon”. His breath went away (E. Hem, 80); (17) Belinda just nodded, her blue eyes looking troubled again (J. Oke, 28); (18) She waved again and then I was out of the driveway and climbing up into the seat of the Ambulance and started (E. Hem, 61); (19) With one quick movement she ducked around the woman and ran to the room from which the awful cry had burst (J. Oke, 109); Ушбу келтирилган мисоллардан кўриниб турибдики, ҳар бир бўлак акт, бир карра такрорийлик феълнинг семантикаси билан боғлиқ. Демак, юқорида келтирилган кўрсаткичлар билан чегараланган хусусиятли феъл келганда, бирор воқеавий ҳаракатнинг бир карра итерацияси кўзга ташланади. Шунингдек итератив маъноли феъл “again” билан келганда кичик мултипликатив ҳаракатнинг қайта содир бўлиши каби итератив маъно юзага келади.

Феъл семаси чегараланмаганлик аспект маъносига эга бўлса, ҳодисанинг бир карра итеративлиги ифодаланади. Масалан: (20) Clark looked at Marty and laughed again (J. Oke, 25); (21) They walked home again to the many farm chores that awaited them (J. Oke, 103).

Ўтган замон планида кўп марталикни, одатий иш ҳаракатларни ифодаловчи конструкцияларни ишлатилиши характерлидир. Бундай конструкциялар used to ёки would феълларнинг инфинитив билан бирикуви орқали ҳосил бўлади. Used to билан келувчи гапда иш ҳаракати одатий ҳол эканлиги, ўтган замонда доимий такрорланган ҳаракат кейинги даврда тугаганлиги таъкидланади. Would конструкцияли гапда эса бундай иш ҳаракат кузатилмайди, балки иш ҳаракат такрорланишини билдирса ҳам, унинг содир бўлмаганлиги кўрсатилади. Б. Комри used to + infinitive ни ҳеч гап сўзсиз алоҳида тус деб ҳисоблаб уни Habitual деб атади, муносабат билан would конструкцияси ҳақида эсламайди ҳам. Шундай бўлсади у used to + инфинитивни кўп марталикдан фарқ маъно англатишини, ўтган замон давомли иш ҳаракатини бажаришини таъкидлайди Simon used to believe in ghosts (Свашенко, 1990; 141).

Феълнинг чегараланганлик / чегараланмаганлик хусусиятларига қараб итеративликнинг ифодаланишини used to + inf, keep + Ving, would + inf, to be accustomed + Ving, to be in the habit of + Ving каби синтактик воситали бирикмаларда ҳам кузатишимиз мумкин. Келтирилган used to + inf, to be in the habit of + Ving, to be accustomed V+ing бирикмаларидаги инфинитив ва герундийнинг чегараланганлик хусусиятига қараб ҳабитуал тусга кирган одатий- такрорий итератив ҳодисаларни ифодаласа, keep + Ving бирикмасида герундий билан ифодаланган феълнинг чегараланганлик хусусиятига қараб итератив ҳаракатларни маълум вақт жараёнида содир бўлиш ҳолатлари ифодаланади. Н.А Свашенко ҳам, used + infinitive (gerund), to be accustomed бирикмалари билан келадиган ҳаракатларни итеративликни ифодаланишининг бир кўриниши деган фикрни билдиради. Аммо автор итеративликни ифодаланишида шу бирикмалардан кейинги феъл компонентининг акционал чегарланганлик хусусиятини муҳумлигига эътибор қаратмайди. Қуйидаги мисолларга эътиборимизни қаратамиз:

(22) At one time he used to hit back, but now for some reason it was impossible (J. Krantz, 103); (23) She was used to giving Belinda orders (J. Oke, 136); (24) My first impression was of the Dutch dolls that my sisters used to play with in my childhood (I. Stone, 193); (25) It sickened him to eat the half raw meat and so he kept taking drinks and swearing under his breath (E. Hem, 39).

Ушбу ҳолатларда ҳаракатнинг такрорланувчанлиги бирикманинг ўзига хослиги ва конкретлиги асосида берилиб, ҳаракат конкрет ва бир бутун кўринганлиги билан, бу конкретлик функцияси ҳисобланади ва контекст берилган ситуациянинг такрорланувчанлигини билдиради.

С. Г. Татевосов итератив маънолар хабитуал хосликка эгалиги хусусида фикр юритаркан, у итератив таҳлили гапда хабитуал хусусиятга бўлади, яъни бошқа сўз билан айтганда итеративлик ҳар қандай феълда, унинг акционал синфи ёки грамматик ифодаланишидан қатъий назар содир бўлиши мумкин деган мулоҳаза келтиради (Татевосов, 2005;124).

Итеративликнинг замон аспектида қўлланилиши деб, вақт интервалидаги карралик итератив ҳолат тушинилади. Контекст доирасида замон аспекти идентификаторлари *daily, weekly, monthly, occasional (ly), sometimes, every day, always etc* бўлади. Замон аспекти итеративлиги асосан феълнинг *Indefinite, Continuous* шакллари билан берилиши мумкин. Ушбу *Indefinite, Continuous* шакллари итеративликнинг грамматик, синтактик кўрсаткичи ҳисобланади. Масалан, ультра чегараланган маъноли феълларнинг *Continuous* шаклида итератив компонентларнинг экспликацияси ифодаланса, *Indefinite* шакли ушбу феъллар билан бир карралик ҳаракатини билдиради. *Indefinite* шаклида ультра чегараланган феълларнинг турли карралик хусусиятларини кўрсатиш учун контекстуал кўрсаткичларга эга бўлиши керак. Масалан: (26) *He nodded his head a good many times (J. Krantz, 78)*; (60) *As he spoke he patted the head several times (J. Oke, 57)*.

Баъзан *Indefinite* шакли итератив ҳодисалари умумий хусусиятга эга бўлса, *Continuous* шаклидаги итератив ҳаракат эмотив хусусиятга эга бўлади. Қуйидаги мисолларга этиборимизни қаратамиз: (27) *They occasionally came in, looking carefully about them (J. Oke, 155)*; (28) *The boys, specially Arnie, always tried not cry (J. Oke, 23)*; (29) *She wondered just which heart was beating the most wildly (J. Oke, 69)*; (30) *Look! My fingers are shaking (J. Krantz, 27)*; (31) *Her palms were sticky with sweat and her heart was humming (J. Oke, 42)*.

Инглиз тили феъл системасида макон аспектидаги итеративликни билдирадиган феъл семаларига *to wander, to return, to shuffle, to whirl, to wiggle, to row, to scatter* ва ҳар қандай юриш-ҳаракат феълнинг *back* равиши билар бирикиб келиши натижасида юзага келади. Бу феълларнинг семантикасидаги ҳаракатнинг итератив маъноларининг турли кўринишини кузатишимиз мумкин. *Back* равишли бирикма юриш-ҳаракат феълларидаги ҳаракатнинг бир карралигини билдириб келади. Масалан: (32) *I rowed up up opposite the fisherman's island where there were boats drawn up and men were mending nets (E. Hem, 225)*; (33) *Sophia let Henry proceed alone to Minastiraki while she returned to bookstore (I. Stone, 233)*; (34) *'All right, you row a little moderately'. I'll go back, then you come up (E. Hem, 240)*.

Макон аспектида ифодаланадиган такрор ҳаракатлар келтирилган феъл лексемаларидан ташқари ҳаракат бажарувчиси бўлган субъектнинг кўплик шакли ёки ҳаракат йўналган объектнинг саналиши билан ҳам ифодаланиши мумкин. Бу ҳолатларда ҳаракат бажарувчи компонентларнинг кўплиги бир хил ҳаракатни бажаришда ифодалайдиган итератив маънолар ёки субъектнинг бир йўналишдаги такрорий ҳаракатлари ҳосил бўлади. Масалан: (35) *He walked slowly from box to box... (J. Krantz, 23)*; (36) *She went to each groups and, using her hands to funnel her voice, called the "stop work" (I. Stone, 245)*; (37) *"He can't pronounce Italian", Ettore said. "Everywhere he goes they throw the benches at him" (E. Hem, 119)*.

Такрорий итератив маънолар баъзан *up and down, back and forth, to and fro, round and round* каби турғун бирикмалар билан ҳам ифодаланиши мумкин. Бу бирикмалар макон параметридаги қарама-қарши йўналишдаги ҳаракатнинг бир йўналишда такрорланишини ифодалайди.

Итератив феъл эса бир неча каррадан иборат бўлган, такрорланадиган ҳаракат билан ҳам ҳамда сўз ясовчи воситалар орқали ифодаланишини кўриб чиқдик. Инглиз тилида феълларнинг редупликатив шаклда келиши орқали ифодаланадиган итератив вазиятлар ҳам учраб туради. Бу каби редупликатив бирикмаларни асосан мултипликатив феъллар ташкил қилади. *He came running. He was breathing heavily rooph-roophing. O. Кёрм ҳам rooph-rooph, tar-tar* каби қисқа такрорий ҳаракатни ифодаловчи феълларни итератив аспект деб атайти (Curme G., 1935; 373-386).

Юқорида келтирилганидек, итеративлик атамасининг қўлланилиши борасида аниқлик мавжуд эмас. Аммо Г. С. Татевосов “феъл лексемаси томонидан ифодаланадиган такрорий

ҳаракатни мултипликатив жараён, итеративлик эса бошқа грамматик воситалар (равишлар, грамматик морфемалар...) томонидан юзага келади деган фикрни билдиради (Татевосов, 2005; 124-125).

Бевосита инглиз тилида такрорланувчанликни ифодаланиши ҳақида гап юритишдан олдин «итеративлик атамасига аниқлик киритиш керак. Итеративлик феъл лексемаси билан боғлиқми ёки қўшимча морфологик, синтактик воситалар билан боғлиқми? Ушбу саволга Татевосов Г. С. фикрига таянган ҳолда мултипликатив ҳаракат деб феъл лексемасида мавжуд бўлган карраликни ифодаловчи ҳаракатга айтишимиз мумкин. Қўшимча морфологик восита ёки синтактик бирлик ёрдамида ҳосил бўладиган такрорий ҳаракатни итератив атамаси билан юритишимиз мумкин.

Инглиз тилида миқдорий аспектилик ҳаракатнинг бажарилиши жараёнидаги карралик ва унинг интенсивлиги ёки давомлилик маъносини англатади. Миқдорий аспектилик функционал семантик майдонда турли усуллар билан ифодаланишини юқорида кўриб чиқдик. Булар феъл билан ёки феълсиз яъни феълнинг лексик-семантик маъносидан ташқари, қўшимча морфологик, синтактик ёки бошқа феъл лексемалари билан ифодаланиши мумкин. Морфологик белги асосан ге олд қўшимчаси ҳаракатнинг қайта такрорланиш жараёнини англатиб миқдорий аспектилик вазиятни ҳосил қилишда муҳим ўрин тутди. Шунингдек *several times, often, sometimes, every* равишлари ҳам ҳаракатнинг миқдорини ифодалайди.

Инглиз тилида қисқа такрорланувчанлик ёки кўп карралик маълум бир феъл лексемалари ёки баъзи морфологик воситалар ёрдамида вужудга келади. Маълум бир шахс томонидан одатий бажарилган такрорий иш ҳаракат жараёнидаги такрорланувчанлик грамматик воситалар яъни равишлар томонидан амалга ошади.

Юқорида келтирилган далиллардан шуни айтиб ўтишимиз жоизки, инглиз тилидаги такрорий ҳаракатлар феъл лексемаси томонидан ҳам, морфологик бирликлар ёрдамида ҳам ҳосил бўлади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Слободинская Т. С., К метатеории функциональнограмматической категории таксиса/Подзеев М.М. Повествовательные типы предикатов// Грамматические категории глагола и предикатный синтаксис текста. Научные работы. Том 92. Выпуск 79, 58. <https://lib.chmnu.edu.ua/pdf/naukpraci/philology/2008/92-79-8.pdf>
2. Свашенко Н. А. К вопросу о способах выражения многократности в современном английском языке // Лингвистические исследования. Москва, 1990. -141 с.
3. Curme G. A grammar of the English Language. Boston. Vol 2. 1935. -386 P.
4. Татевосов С. Г. Акциональность: Типология и теория // Вопросы языкознания. Москва, № 1 2005. -195 с.
5. Шабанов Д.К. Турк ва ўзбек тилларида фаол ҳаракат феълларининг семантикаси.. Автореф.филол.фан.номз.- Т., 2003. -21 б.
6. Levin B. The Lexical Semantics of Verbs II: Aspectual Approaches to Lexical Semantic Representation // www.stanford.edu/~bclevin/lisa07asp.
7. Shodiyev S.E. Bio-social need to the study of lexical meaning. Journal of Positive School Psychology <http://journalppw.com> 2022, Vol. 6, No. 9, 4771-4777
8. Ўлмас Умарбеков. Фотима ва Зухра. Тошкент: «Шарқ», 2001. 271 б.
9. Ўткир Ҳошимов. Икки эшик ораси. Тошкент: «Шарқ», 2000. 608 б.
10. Ғофур Ғулом. Танланган асарлар. Тошкент: Ғофур Ғулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти, 2003. 352 б.
11. Чўлпон. Кеча ва кундуз. Тошкент: «Шарқ», 2000. 288 б.

4. D. Sulevmanov, A. Gatiatullin, N. Prokopyev and N. Abdurakhmonova, "Turkic Morpheme Web Portal as a Platform for Turkology Research," 2020 International Conference on Information Science and Communications Technologies (ICISCT), Tashkent, Uzbekistan, 2020, pp. 1-5, doi: 10.1109/ICISCT50599.2020.9351500.
5. <https://uzbekcorpus.uz/>
6. Koskenniemi, K. (1983). Two-Level Model for Morphological Analysis. International Joint Conference on Artificial Intelligence.
7. Hozirgi o'zbek tili faol so'zlarining izohli lug'ati/ A. Hojiyev, A. Nurmonov, S. Zaynobiddinov va boshq. – T.: 2001
8. А.В. Чемышев Динамический лексикон: компьютерное представление моделей словообразования // *Turklang*, 2017 (II). – P.224.
9. Yuldashev J. Usmon Nosir she'riyati lingvopoetikasi : Filol. fan. falsafa doktori (PhD) diss. avtoreferati 2023.
10. Abduraxmonova, N. Z. "Linguistic support of the program for translating English texts into Uzbek (on the example of simple sentences): Doctor of Philosophy (PhD) il dis. aftoref." (2018).
11. Alessandro Agostini, Timur Usmanov, Ulugbek Khamdamov, Nilufar Abdurakhmonova, and Mukhammadsaid Mamasaidov. 2021. UZWORDNET: A Lexical-Semantic Database for the Uzbek Language. In Proceedings of the 11th Global Wordnet Conference, pages 8–19, University of South Africa (UNISA). Global Wordnet Association.
12. Abdurakhmonova N, Tuliyeu U. Morphological analysis by finite state transducer for Uzbek-English machine translation/*Foreign Philology: Language. Literature, Education*. 2018(3):68.
13. Abdurakhmonova N, Urdishev K. Corpus based teaching Uzbek as a foreign language. *Journal of Foreign Language Teaching and Applied Linguistics (J-FLTAL)*. 2019;6(1-2019):131-7.
14. Abdurakhmonov N. Modeling Analytic Forms of Verb in Uzbek as Stage of Morphological Analysis in Machine Translation. *Journal of Social Sciences and Humanities Research*. 2017;5(03):89-100.